

Pluralidad en las aulas a través del ChatGPT

Por: Abel SUING abelsuing@gmail.com

A nivel internacional se debate la pertinencia de integrar las herramientas de inteligencia artificial (IA) en las aulas porque su uso es creciente, y en lugar de oponerse sería mejor aprovechar las potencialidades que ofrecen.

Aunque existen posturas radicales en contra debido al peligro de fraudes, también se promueven los debates éticos y la urgencia de fomentar perspectivas críticas para evaluar los insumos que entreguen prototipos como ChatGPT.

Las primeras respuestas de las aplicaciones de IA sorprenden por su calidad y aparente personalización, pero en ejercicios continuos y masivos se llega a una reiteración de conceptos que denota pérdida de diversidad.

Pensar que el ChatGPT coloca a la sociedad frente a un pensamiento único, que anula la pluralidad y la participación en los diálogos globales, es exagerado, sin embargo, es un peligro potencial si no se incorporan políticas de uso.

En el semestre académico que termina, y probablemente en el siguiente, muchos jóvenes emplean ChatGPT en sus tareas, copian las respuestas de la máquina cuidando de cambiar algunas palabras, pero los argumentos son similares, frente a esto, ¿están conscientes nuestros estudiantes que los mayores perjudicados en estos chantajes son ellos?

La sociedad de la copia, del "rincón del vago", del "yo me llamo" puede ampliarse sobre la base del chatbot de IA y derivará en una comunidad que siga desaprovechando las oportunidades de progreso sostenible.

Tal vez una regulación vaya en contra de ciertas libertades, ante ello la clave estará en cuidar la dignidad de las personas.